

tekhnicheskoy politike”»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117193/ (data obrashcheniya: 28.03. 2023).

22. *SHapkin I.N., Bondarenko N.E.* Sozdanie nacional'noj innovacionnoj sistemy kak uslovie povysheniya konkurentosposobnosti stran v global'noj ekonomike // *Vek globalizacii*. 2012. № 2. S. 160—173.

Р.Н. МАГОМЕДОВА

**Основные участники рынка e-commerce:
каналы влияния и способы воздействия ***

Аннотация. В рамках достижения цели исследования — раскрытия каналов влияния и способов воздействия на потребителей со стороны маркетплейсов и экосистем для реализации предлагаемых товаров и услуг — был проанализирован перечень определений в отечественной и зарубежной литературе понятий «экосистема», «бизнес-экосистема», «цифровая экосистема», а также предложено авторское определение понятия «цифровая бизнес экосистема». Описана иерархия участников рынка e-commerce. Сформулированы и описаны каналы влияния и способы воздействия со стороны участников рынка электронной коммерции на потребителей. В ходе проведения исследования были сформулированы основные выводы: основными целями объединения компаний в цифровые бизнес-экосистемы является расширение клиентской базы, увеличение охватов и каналов выхода на клиентов, а также формирование собственной идентичности и уникальной ценности, которые становятся одними из факторов успеха платформы. Влияние на потребителей осуществляется с использованием таких механизмов, как распространение информации об участниках рынка электронной коммерции посредством лидеров мнений; осуществление закрытия на маркетплейсах и в экосистемах основных потребительских нужд; предоставление желаемых товаров.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Магомедова Р.Н. Основные участники рынка e-commerce: каналы влияния и способы воздействия // *Философия хозяйства*. 2023. № 3. С. 104—127. DOI.

Ключевые слова: экосистема, цифровая бизнес экосистема, маркетплейс, продвижение, способы воздействия, каналы влияния.

Abstract. As part of achieving the goal of the study — to reveal the channels of influence and ways to influence consumers from marketplaces and ecosystems for the sale of goods and services offered, a list of definitions in domestic and foreign literature of the concepts of «ecosystem», «business ecosystem», «digital ecosystem», and the author's definition of the concept of «digital business ecosystem» is also proposed. The hierarchy of e-commerce market participants is described. Channels of influence and methods of influence on the part of e-commerce market participants on consumers are formulated and described. During the study, the main conclusions were formulated: the main goal of combining companies into digital business ecosystems is to expand the customer base, increase coverage and channels to reach customers, as well as form their own identity and unique value, which become one of the success factors of the platform. Influence on consumers is carried out using such mechanisms as the dissemination of information about participants in the e-commerce market through opinion leaders; implementation of closure on marketplaces and in ecosystems of basic consumer needs; providing the desired goods.

Keywords: ecosystem, digital business ecosystem, marketplace, promotion, methods of influence, channels of influence.

УДК 339.13
ББК 65.291.3

В настоящее время привычные нам, традиционные формы коммуникаций между стороной предлагающей и стороной приобретающей претерпели существенные изменения. От «живой» формы коммуникации люди перешли к виртуальной. Точки оффлайн-продаж все больше сменяются онлайн-продажами. Люди начали проводить все большее количество времени в сети Internet для совершения любых видов покупок. А также все большее количество магазинов и продавцов внедряют в свою деятельность интернет-возможности для привлечения покупателей, оперируя удобством коммуникации с данными продавцами и магазинами (наличие сай-

та, удобного и оснащенного мобильного приложения, наличие популярных форм оплаты товаров и услуг (банковской картой на сайте, банковской картой при получении, наличными при получении), разнообразные виды доставок, где каждый покупатель найдет для себя подходящий (курьером, доставка в пункт выдачи, доставка логистическими компаниями, самовывоз из ближайших к дому магазинов), а также возможность примерки и возврата товаров и денежных средств за возвращенный товар или за товар, от которого отказались).

Между людьми, продавцами и покупателями устранены географические барьеры благодаря развитию интернета, а языковые барьеры — благодаря развитию роботизированных систем перевода [11, 2].

Так как рынок электронной коммерции начал активно развиваться в нашей стране в последние несколько лет, то актуальным становится вопрос об изучении его основных участников, а также исследование каналов влияния и способов воздействия на потребителей.

В качестве объектов исследования в рамках данной статьи предложены такие участники рынка электронной торговли, как маркетплейсы и экосистемы.

Целью исследования является изучение каналов влияния и способов воздействия на потребителей со стороны маркетплейсов и экосистем для реализации предлагаемых товаров и услуг.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с ней сложности для страны в целом и для каждого гражданина в частности, а также введенные зарубежными странами против России санкции, — стали частью экспоненциального развития экосистем в России, направленных на удовлетворение повседневных человеческих потребностей. Данные потребности удовлетворяются на торговых площадках — маркетплейсах, а также посредством создания цифровых экосистем, которые, похоже, становятся следующим после маркетплейсов этапом развития форм коммуникации между потребителями и продавцами. Наиболее крупными акторами на рынке e-commerce в современном мире являются маркетплейсы и цифровые экосистемы.

Отечественные и иностранные регуляторы по праву считают платформы (маркетплейсы) и экосистемы наиболее прогрессивными формами бизнес-моделей [11, 20].

На данный момент маркетплейсы обладают наибольшей популярностью на рынке e-commerce. В целом, под «маркетплейсом» стоит понимать вид бизнес-модели электронной коммерции, предоставляющей возможность сторонним бизнес-представителям реализовывать свой товар на онлайн-платформах за комиссию с продаж [8].

Маркетплейсы формируют интерфейс, удобный как для потребителя, чья цель нахождения на маркетплейсе является поиск альтернатив в рамках приобретения товаров и услуг с возможностью экономии временного и финансового ресурсов, так и для продавцов, чья цель нахождения на маркетплейсе является ускорение процессов продажи с возможностью передачи части функций в рамках продвижения, продажи и логистики профессионалам [4, 468]. Для продавцов данный эффект коммодитизации, когда он занимается непосредственно своей работой — производством, а все остальные функции, связанные с продвижением, коммуникацией с клиентами, логистикой и складами передаются платформе — маркетплейсу, является удобным и предпочтительным.

Можно выделить четыре типа маркетплейсов:

- по предлагаемым продуктам (товары, услуги и т. д.);
- по способу монетизации (предоставление дополнительных услуг, продажа рекламы, трафика и т. д.);
- по виду конечных коммуникаций (онлайн для оффлайн, онлайн-коммерция);
- по типу участников (бизнес реализует товары/услуги/работы другому бизнесу, прямые продажи бизнесом для потребителя, взаимоотношения между конечными потребителями).

Рассмотрим, какие вопросы для представителей малого и среднего предпринимательства в России решает сотрудничество с маркетплейсами (основано на данных аудиторской компании «Деловые решения и технологии»):

- для 58% опрошенных предпринимателей маркетплейсы предоставляют расширенный доступ к потребителям, т. е. увеличивается потенциальная аудитория будущих покупателей;
- для 24% опрошенных сотрудничество с маркетплейсами позволяет решать вопросы своевременной и удобной для покупателя формы доставки товаров, посредством использования логистических возможностей маркетплейса;
- у 48% опрошенных решается вопрос доступа к новой географии через расширенные возможности охвата населения страны маркетплейсами [9].

Вполне вероятно, что в будущем экосистемы отодвинут на второй план таких акторов на рынке e-commerce, как маркетплейсы.

Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению вопроса о том, посредством чего маркетплейсы и экосистемы влияют на расширение пользовательской активной аудитории потребителей, стоит подробнее раскрыть, что же собой представляет понятие «экосистема» и его производные бизнес-экосистема и цифровая экосистема.

Понятием «экосистема» обозначались процессы, происходящие в природе. Данным термином оперировали биологи и экологи, так как оно является одним из основных понятий в науке экология.

Понятие «экосистема» ввел в науку британский ботаник, эколог Артур Тенсли в 1935 г. Тенсли под экосистемой подразумевал совокупность комплексов организмов с комплексом их окружающих физических факторов, или, иными словами, факторов местобитания в широком смысле [20].

Один из крупнейших экологов США Ю. Одум в 1970-х гг. определил экосистему как характеризующиеся определенной стабильностью и обладающие четко функционирующим внутренним круговоротом веществ объединения жизни и окружающей среды [6].

Спустя два десятка лет понятие «экосистема» начало использоваться в экономической науке, а после дополнилось приставкой «бизнес» и «цифровая» и здесь стоит разделить определения различных ученых-экономистов на несколько направлений (табл. 1).

Таблица 1.

**Группы определений понятий «экосистема»,
«бизнес-экосистема», «цифровая экосистема», приведенные
в отечественной и зарубежной литературе**

Наименование группы	Определения	Комментарий
<p>Совокупность различных звеньев, рассматриваемых, как часть единого — более сильного — целого</p>	<p>В 1993 г. Дж. Мур впервые использовал в экономической науке понятие «экосистема». В своей статье «Predators and Prey: a New Ecology of Competition» американский ученый и бизнес-стратег соотнес экосистему с бизнесом и определил понятие «бизнес-экосистема» как совокупность взаимосвязанных организаций и физических лиц, составляющих экономическое сообщество [18].</p>	<p>В данной группе авторы акцентируют внимание на самом факте объединения различных компаний / физических лиц с упором на описание вида и свойств их объединения. Но у каждой кооперации существуют своя цель и основы построения, а также организационный порядок, которые в данном перечне определений не указаны.</p>
	<p>Отечественными учеными Е.В. Поповым, В.Л. Симоновой, И.П. Челак экосистема определяется как сетевой комплекс, обладающий свойствами по высокой адаптации, самоорганизации, элементы (организации, процессы, проекты, сервисы) которого свободно кооперируются, взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга [7].</p>	
	<p>Профессором колледжа Бэбсона Д. Айзенбергом раскрывается понятие «экосистема» как совокупность ряда элементов,</p>	

	<p>характеризующихся наличием сложных связей, таких как лидерство, культура, покупатели, политика, финансовая индустрия, человеческий капитал и т. д. [16].</p>	
	<p>Профессор Гарвардской школы бизнеса М. Янсити и американский изобретатель Р. Левьен рассматривали экосистему как совместную эволюцию компаний с учетом многообразия интересов заинтересованных сторон (стейкхолдеров) [15].</p>	
	<p>В понимании К. Браш цифровой экосистемой является группа взаимосвязанных ресурсов информационных технологий, способных функционировать как единое целое [13].</p>	
	<p>Цифровая экосистема бизнеса представляет собой совокупность цифровых сервисов компании, друг друга взаимодополняющих, которые объединены технологической платформой. Причем часть сервисов может вовсе не относиться к основной деятельности компании [9, 645].</p>	

Совокупность различных звеньев, рассматриваемых в качестве организационного порядка	<p>Под экосистемой М. Якобидес и его соавторы понимают частично иерархически контролируемый набор субъектов с разной степенью многосторонней, необобщенной взаимодополняемостью [17, 2264].</p>	<p>В данной группе определений, экосистема раскрывается с позиций организационного порядка. Но мнения авторов разнятся: экосистема не управляется вертикально — иерархической властью (О.В. Трофимов, В.Я. Захаров, В.Г. Фролов); экосистема частично иерархически контролируется (М. Якобидес); экосистема имеет центральный аппарат и его окружение (Е.В. Василенко). В данном перечне определений отсутствует упоминание цели объединения.</p>
	<p>Российские исследователи О.В. Трофимов, В.Я. Захаров, В.Г. Фролов считают, что «цифровая экосистема» — это взаимодействующие организации, подключенные друг к другу в цифровой форме, связанные между собой как модули (блоки) и не управляемые вертикальной иерархической властью [10, 44].</p>	
	<p>По Е.В. Василенко, под бизнес-экосистемой стоит понимать взаимосвязанную структуру, подразделяющуюся на центральный аппарат и его окружение, а также связей между ними и создаваемого синергетического эффекта. Также данным автором понятие дополняется тем, что бизнес-экосистема предоставляет для достижения целей участникам экосистемы дополнительные ресурсы [1, 170].</p>	

<p>Совокупность различных звеньев, чья кооперация рассматривается с позиций создания и реализации совместного ценностного предложения</p>	<p>Р. Эднер в статье «Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem» характеризовал экосистему в качестве множественной совокупности партнеров, составляющих согласованную структуру, взаимодействующих в целях реализации основного ценностного предложения [12].</p>	<p>В данной группе определений основной упор делается на цель создания экосистемы — удовлетворение потребностей потребителя и создание совместного ценностного предложения. Но ни в одном из определений не указаны основы построения e-commerce и Digital-экосистемы, одной из которых является консолидация данных [12].</p>
	<p>Аудиторская компания «Деловые решения и технологии» под экосистемой понимает набор сервисов одной компании или холдинга, интегрированных между собой и работающих на крупных цифровых платформах и затрагивающих большинство повседневных потребностей клиента [8].</p>	
	<p>По мнению С.М. Макейкина и его соавторов, бизнес-экосистема — это независимо функционирующие друг от друга объединения компаний различных отраслей, совместно создающих, использующих и продающих новые продукты, услуги, инновационные решения в цифровой среде, для достижения целей по расширению потребительской аудитории, удовлетворению обширного перечня</p>	

	их потребностей для достижения синергетического эффекта [5, 145].	
	П.К. Сеньо, К. Лю и Дж. Эффа в своем исследовании «Digital business ecosystem: literature review and a framework for future research» определяют цифровую бизнес-экосистему как нацеленную на совместное создание ценности социально-технической средой людей, организаций и цифровых технологий с помощью общих цифровых платформ [19, 2].	

Источник: составлено автором на основе изученных определений.

Таким образом, выведем авторское определение понятия «цифровая бизнес-экосистема», представив коммерцию в электронной среде.

Итак, цифровой бизнес-экосистемой называется информационная инфраструктура, обладающая возможностью масштабирования, отличающаяся партнерством, обменом и консолидацией данных каждого звена, объединяющих их в единое целое (при наличии головного центра), но с возможностью замены или удаления звена без значительного урона для остальных звеньев, позволяющей строить коммуникации и отношения в нескольких плоскостях: виртуальной и реальной, обеспечивающей в рамках одной группы сервисов всестороннее удовлетворение потребностей клиента и нацеленной на его возвращаемость в связи с наличием неоспоримых преимуществ: простоты и удобства использования.

По оценке экспертов международной консалтинговой компании «McKinsey», на экосистемы может прийти около 1/3 глобального ВВП к 2025 г. [11, 10].

К особенностям экосистем можно отнести координацию взаимосвязанных, но автономных организаций посредством модульной архитектуры. Условия для возникновения экосистемы создаются модульностью [17, 2260].

Исследователем М. Якобидесом и его соавторами в качестве силы экосистем выделена способность обеспечивать такую структуру, где нет необходимости в вертикальной интеграции по части содержания и координации взаимодополняемостей всех типов в производстве и/или потреблении [17, 2263].

Экосистемы могут использоваться в качестве структурирования сектора или набора секторов, что напоминает своего рода определенный тип отраслевой архитектуры [17, 2274].

Платформенные решения для функционирования экосистем подразделяются на три основные модели: открытые, закрытые и гибридные. В ходе изучения крупных мировых и отечественных экосистем становится определенным, что их функционирование происходит согласно гибридной модели, которая сочетает в себе открытые и закрытые платформенные решения. «Открытой» частью здесь выступает партнерский сервис экосистемы с различными поставщиками с неограниченной внутренней конкуренцией и публичными критериями для присоединения; «закрытой» частью — собственные сервисы экосистемы с поставщиками, где внутренняя конкуренция между поставщиками зачастую отсутствует. В последней присоединение участников осуществляется на основании решения оператора, принятого в непубличном режиме [11, 16].

Главным катализатором успеха экосистемы являются совместности: поставщиков, приложений, торговых партнеров, клиентов, сторонних поставщиков услуг передачи данных и остальных соответствующих технологий. Оперативность реагирования на изменения в различных отраслях у цифровых экосистем довольно высока. Возможность контроля старых и новых технологий, построение на этой базе автоматизированных процессов и дальнейшего развития бизнеса обеспечиваются экосистемой благодаря внедрению практики B2B, корпоративным приложениям и данным [13].

Рассмотрим типы экосистем:

- внутренняя экосистема — предложение одной компанией набора взаимосвязанных продуктов, направленных на удовлетворение различных потребностей человека;

- партнерство нескольких компаний — сотрудничество двух или более компаний для создания совместных продуктов и/или услуг;

- всеохватывающая — отличается тем, что в экосистеме «комфортно» сосуществуют и взаимосвязанные продукты, и партнерские отношения между несколькими компаниями [14].

Становлению сильной экосистемы способствует карта цифровой экосистемы, которая отображает схему всех используемых внутри организации цифровых инструментов и платформ, а также процессов передачи данных между звеньями экосистемы с идентификацией процесса в качестве автоматизированного или ручного [13].

В качестве основных преимуществ от построения экосистем, особенно цифровых экосистем, выделим следующий перечень:

- поскольку экосистема предлагает взаимосвязанные товары и продукты, это побуждает пользователей не переходить в иные системы и удовлетворять свои потребности в единой системе входа, иными словами, повышается лояльность клиентов к экосистеме;

- благодаря партнерству у компаний в экосистеме появляется доступ к дополнительным ресурсам и продуктам, появляются новые ценностные предложения, которые не надо создавать с нуля, расширяется клиентская база, уменьшаются затраты на привлечение клиентов и рекламу;

- повышается устойчивость к внешним изменениям и улучшается адаптивность к новым реалиям;

- сокращаются сроки внедрения инноваций и новых продуктов, благодаря наличию соответствующей инфраструктуры у партнеров.

В целом иерархию участников рынка электронной коммерции можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия участников рынка e-commerce
(составлено автором)

Самой первой и простой формой онлайн-взаимодействия между продавцом и покупателем стал интернет-магазин/сайт магазина в сети Интернет и/или любых других социальных сетях. Здесь взаимодействие между обеими сторонами происходило напрямую: конечный потребитель сам выбирал сайт отдельного магазина, который его интересует, выбирал товар и после еще нескольких манипуляций (оплата товара, выбора способа доставки) получал товар. Данную форму можно считать наиболее простой, единственная сложность здесь заключалась в отсутствии возможности сравнения однотипных товаров. Для того, чтобы определить, какой же товар из альтернативных магазинов приобрести, покупателю необходимо было реализовывать временной ресурс на то, чтобы заходить на множество сайтов различных магазинов, переходить из одной вкладки в другую, чтобы сравнить похожие товары и выбрать из

них наиболее подходящий. Далее, необходимо было выбрать способ оплаты и способ доставки, ведь если клиент хочет оплатить лишь картой при получении товара и после его примерки, а на сайте магазина, товар которого был выбран покупателем после долгих сравнений, такой услуги нет, а есть лишь услуга оплаты товара на сайте и без его примерки, то покупателю приходилось вновь начинать весь процесс сначала и выбирать заново товар из множества альтернатив на различных сайтах различных интернет-магазинов.

Следующим этапом развития формы электронной коммерции стоит считать маркетплейсы. Это довольно удобная форма взаимодействия продавца и покупателя, так как множество различных продавцов различных сегментов присоединены к одной площадке. Взаимодействие, в отличие от предыдущего варианта, между продавцом и покупателем теперь происходит не напрямую, а через единый сервис, который предлагает все наиболее удобные формы оплаты и доставки товаров, с возможностью их примерки и отказа от них. Довольно удобная форма взаимодействия, так как все процессы выполняются в рамках одной платформы. Из минусов в данном контексте стоит выделить то, что альтернатив большое множество, но этот минус устраняется рейтинговой системой и наличием отзывов о товарах от уже приобретавших реальных покупателей, благодаря чему товары с высоким рейтингом и наибольшим количеством положительных отзывов выходят на первые страницы поиска и упрощают выбор потребителям. Здесь же сохраняется временной ресурс, так как поиск и сравнение покупателем в единой системе происходят в разы быстрее. Но и данная модель начинает устаревать перед новой — экосистемами, за счет того, что маркетплейсы осуществляют исключительно онлайн-взаимодействие с покупателями, предоставляя им товары, но не предоставляя им услуг.

Наиболее развитым и активно растущим типом участия на рынке предоставления электронных услуг по праву можно считать экосистемы. Данная форма взаимодействия представляет собой горизонтально объединенные сервисы по предоставлению товаров и услуг в единую платформенную сеть, которая охватывает удовлетворение наибольшего числа человеческих потребностей. Здесь взаимодействие может происходить как онлайн (магазины товаров),

так и оффлайн (сервисы по предоставлению услуг, как, например, предоставление такси). Это наиболее удобная схема использования для потребителей. Из минусов можно отметить подключение к иным сервисам экосистемы, которые могут быть неинтересны пользователю, а также сложности перехода — когда возникают трудности с использованием части ресурсов одной экосистемы и части другой экосистемы, т. е. экосистема желает замкнуть все сервисы на себе.

Цифровая бизнес-экосистема подразделяется на два уровня: цифровую экосистему, которая относится к виртуальной среде с ее цифровыми объектами, и бизнес-экосистему, которая относится к экономическому сообществу людей и организаций, выходящих за пределы своей отрасли [19, 2].

Цифровую бизнес-экосистему возможно представить как концепцию (где в совместном создании ценности признается роль инфраструктуры цифровых технологий и сети организаций), технологию (где возможность конкуренции на глобальном уровне малым и средним предприятиям предоставляется распределенной вычислительной инфраструктуре) или проект (где для возможности сотрудничества и конкуренции на глобальном уровне с помощью информационных и коммуникационных технологий исследуются и разрабатываются инструменты для поддержки организаций в рамках исследовательской программы) [19, 2].

Экосистемы в результате цифровизации становятся многопрофильными платформами, приобретая, тем самым, возможность предлагать новые услуги для клиентов [2, 42].

Для любого участника сферы продаж в интернет-среде важны способы продвижения в связи с резким ростом конкуренции в данной сфере. Чтобы обеспечить увеличение количества пользовательской аудитории, используются маркетинговые технологии.

Маркетинг, зачастую, работает через чувства людей: страх, чувство вины, чувство любви и радости, желание выделиться, желание подражать (приближение к идеалу).

Посредством наблюдения за поведением людей и сбора имеющейся информации в списке источников автором было выделено несколько способов воздействия и каналов влияния на потребителей для продвижения товаров и услуг в сети Интернет (табл. 2).

Таблица 2.

**Способы воздействия и каналы влияния на потребителей
для продвижения товаров на рынке e-commerce**

Способы воздействия на потребителей для продвижения товаров и услуг в Интернете		
Способы воздействия	Канал влияния	Пояснение
<i>Психологические / эмоциональные</i>	<i>Чувство страха</i>	Продавцы могут надавливать на такие точки, как, например, если не взять предлагаемый товар, то можно не справиться (чаще всего это относится к детским товарам (подгузники, соски и т. д.))
	<i>Чувство вины</i>	Продавец может вырабатывать в потребителе чувство вины за неделанные дела и предложить «решение» для уменьшения чувства вины (например, родитель не уделяет внимания ребенку в связи с этим закупает много игрушек, чтобы немного снять с себя чувство вины)
	<i>Чувство любви и радости</i>	Покупатель получает удовольствие от процесса создания заказа, ожидания его, получения, распаковки. Продавец обещает приятные эмоции, и потребитель чувствует необходимость в получении выброса гормонов счастья и радости, которую реализует посредством совершения покупки

	<i>Желание выделить-ся</i>	Продавец предлагает оригинальные товары, позволяющие выделить обладателя данного товара в обществе, в котором он находится (например, необычные аксессуары)
	<i>Желание к подражать</i>	Продавец популяризирует то, что использует человек, пользующийся большой популярностью у широкой аудитории, и начинает продавать это, а потребитель, исходя из желания быть похожим на своего кумира или просто популярного человека, приобретает предлагаемый товар
	<i>Желание самореализации</i>	Продавец выстраивает идею продвижения таким образом, что для самореализации необходим его товар (например, книги)
<i>Рациональные</i>	<i>Необходимость в удовлетворении потребностей в пище, одежде/обуви и безопасности</i>	Продавец в своем ассортименте формирует список товаров, позволяющих закрыть основные потребности человека (в еде, одежде и обуви, надежных окнах, дверях с крепкими замками и т. д.)
	<i>Необходимость в передвижении</i>	Продавец оперирует необходимостью потребителя в передвижении (например, от дома до работы; от дома до места учебы и т. д.) и предлагает в качестве варианта свой товар (например, автомобили, велосипеды и т. д.)

	<i>Необходимость закрытия семейных расходов</i>	Продавец предлагает товары и услуги для решения необходимых семейно-бытовых вопросов (например, покупка детской коляски для облегчения передвижения как ребенка, так и для облегчения ее использования родителями или приобретение стиральной машинки и т. д.)
<i>Повышение комфортабельности посредством общественного примера</i>	<i>Желание облегчить бытовые нужды</i>	Продавец использует желание потенциальных покупателей облегчить свой быт. Продавец формулирует это желание как обыденное и нормальное, так как все хотят облегчить себе каждодневную домашнюю рутину, и предлагает соответствующие товары, к которым все и так скоро придут (автоматический мойщик окон, посудомоечная машина, кухонный комбайн, робот-пылесос и многое др.)
	<i>Желание более комфортной жизни</i>	Продавец предлагает товары, направленные на создание благоприятной атмосферы между членами семьи, не являющиеся предметами первой необходимости (например, покупка нового просторного жилья, где у каждого члена семьи будет своя комната)

	<p><i>Желание улучшить эмоциональное состояние, здоровье, структуру тела и кожи</i></p>	<p>Продавцы оперируют необходимостью следить за своим здоровьем и предлагают товары для контроля здоровья и его улучшения (аппараты для слежения за показателями организма, продукты здорового питания, биологически активные добавки в качестве дополнения к пище, абонементы в тренажерные залы, спортивные товары/одежду/инвентарь и многое др.)</p>
	<p><i>Желание приобрести рекомендованное</i></p>	<p>Продавцы действуют через посредников — людей, которым они оплачивают рекламу, для повышения узнаваемости товара и привлечения внимания аудитории к товару продавца, который рекомендует лидер мнений. Это может быть новый парфюм, диффузоры в дом, посуда и многое другое, чему существует огромное количество альтернатив и что не является предметом первой необходимости или предметом комфортной жизни и роскоши</p>

Источник: составлено автором на основе наблюдения за поведением продавцов и потребителей, а также на основе изученного материала.

При использовании сервисов электронной коммерции у потребителей складывается ошибочное чувство бесплатности предо-

ставляемых услуг. Здесь стоит отметить, что потребитель платит своим вниманием, что и является формой монетизации услуг маркетинговых и экосистем (посредством просмотра рекламы, размещенной на данной платформе). Еще одним каналом получения обогащения платформой является наличие комиссии в цене на приобретаемый товар/услугу [11, 7].

Стоит дополнить, что маркетинговое воздействие на пользователя в цифровой бизнес-экосистеме осуществляется также за счет формирования дополнительного индивидуального предложения индивидуальным ценообразованием (подбор потенциально интересных товаров, отталкиваясь от предыдущих покупок, считываемых и формирующихся алгоритмами экосистемы: цена в данном случае за необходимый клиенту товар может быть выше, чем для другого клиента, для которого рассматриваемый товар менее необходим). Таким образом, с большей долей вероятности, пользователь приобретет предлагаемый товар, так как не нужно заниматься поиском товара — платформа нужный товар уже предложила, при этом пользователь не знает про ценовую «ловушку», поскольку сталкивается с определенным индивидуальным интерфейсом и не имеет возможности сравнить с тем, как видит этот же интерфейс любой другой пользователь [11, 20].

Рынок электронной коммерции обладает огромной популярностью как у продавцов, так и у покупателей, в связи с чем в этой области нарастает конкуренция, вынуждающая к еще большему совершенствованию способов продвижения/воздействия на покупателей. Количество самих экосистем в России также стремительно растет, и для того, чтобы экосистема не утратила своей популярности, необходимо постоянно развиваться и внедрять новые идеи.

Сформулируем наиболее значимые итоги данной статьи.

Для успешного функционирования экосистемы необходимо формировать и внедрять успешные проекты [3, 10].

В целях расширения потребительской аудитории на рынке e-commerce важно формировать лучший клиентский опыт, которому способствует координация комплексного экосистемного развития. Создание бесшовного клиентского пути является ценной составляющей для потребителя, которая играет важную роль при формировании его лояльности к платформе.

Для участников платформы не должно быть информационной дискриминации, каждый должен получать полный набор информации, в связи с чем возрастает необходимость устранения информационных асимметрий.

Компании объединяются в единые структуры — цифровые бизнес-экосистемы — главным образом для расширения клиентской базы, увеличения охватов и каналов выхода на клиентов, а также для формирования собственной идентичности и уникальной ценности, которые становятся важными факторами успеха платформы.

Цифровая экосистема для бизнеса предоставляет подключенным пользователям широкий спектр возможностей, таких как увеличение клиентской базы, расширение охвата бренда, доступ к ресурсам (например, программная инфраструктура) [14].

Цифровые экосистемы, состоящие из сотрудничающих компаний, позволяют совместно предлагать более широкий спектр товаров и услуг, чем они предоставляли порознь [14].

Экосистемы развиваются без определенной иерархии, но это не означает, что они развиваются сами по себе. Определенность и контроль всех зависимостей при построении экосистемы являются залогом ее успешного дальнейшего функционирования. Зачастую звенья экосистемы собираются вокруг головного центра и дополняют основное предложение центра.

Сервисы экосистемы электронной коммерции чаще всего универсализируются, т. е. те экосистемы, которые давно присутствуют на рынке e-commerce, наращивают количество сервисов и продуктов.

Чаще всего влияние на потребителей осуществляется с использованием таких механизмов, как распространение информации об участниках рынка электронной коммерции посредством лидеров мнений; осуществление удовлетворения на маркетплейсах и в экосистемах основных потребительских нужд; предоставление желаемых товаров. Благодаря огромному выбору предлагаемой продукции, каждый потребитель здесь найдет что-нибудь для себя, а индивидуализированные ценностные предложения ускоряют процесс решения о покупке предлагаемого товара, сформированного на основе алгоритма считывания предпочтений клиента.

Развитие форм взаимодействия между продавцом и покупателем в сфере электронной коммерции можно определить как переход от интернет-магазинов к маркетплейсам, а от последних к экосистемам.

Автоматизированные процессы обработки данных снижают затраты участников электронной коммерции за счет повышения эффективности рабочих процессов [13].

Литература

1. *Василенко Е.В.* Бизнес-экосистема: определения и подходы // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы VI Международной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, 27—28 апреля 2020 г.). Екатеринбург, 2020. С. 166—171.
2. *Каленов О.Е.* Развитие концепции экосистем в экономике // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2021. Т. 18. № 1 (115). С. 37—46.
3. *Копейкина Л.* Экосистема для инновационного бизнеса // The Angel Investor. 2008. № 1 (02). С. 10—13.
4. *Кордина И.В., Хлебович Д.И.* Маркетплейс как бизнес-модель электронного посредничества // Известия Байкальского государственного университета. 2021. Т. 31. № 4. С. 467—477.
5. *Макейкина С.М., Родина Е.Е., Артемов А.В., Горчакова Э.Р.* Развитие бизнес-экосистем отечественных компаний в цифровой среде в контексте обеспечения синергетического эффекта // Вестник Московского финансово-юридического университета. 2021. № 4. С. 141—152.
6. *Одум Ю.* Основы экологии / Пер. с 3-го англ. изд.; под ред. Н.П. Наумова. М.: Мир, 1975.
7. *Попов Е.В., Симонова В.Л., Челак И.П.* Типология моделей региональных инновационных экосистем // Региональная экономика: теория и практика. 2020. Т. 18. № 7 (478). С. 1336—1356.
8. Роль экосистем и маркетплейсов в развитии малого и среднего предпринимательства в России. Документ исследования // Деловые решения и технологии, 2021: URL: <https://delret.ru/research/rol-ekosistem-marketplejsov> (дата обращения: 01.12.2022).

9. *Третьяков О.В.* Анализ факторов успеха создания, функционирования и развития цифровых экосистем в бизнесе // Московский экономический журнал. 2022. № 2. С. 643—652.

10. *Трофимов О.В., Захаров В.Я., Фролов В.Г.* Экосистемы как способ организации взаимодействия предприятий производственной сферы и сферы услуг в условиях цифровизации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. 2019. № 4 (56). С. 43—55.

11. Экосистемы: подходы к регулированию. Доклад для общественных консультаций. М.: Банк России, 2021.

12. *Adner R.* Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem // Harvard Business Review. 2006. Vol. 84. Is. 4. P. 98—107.

13. *Brush K.* Digital ecosystem. TechTarget, 2019: URL: <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/digital-ecosystem> (дата обращения: 20.02.2023).

14. *Gupta D.* What is a Digital Ecosystem, and How Can It Help Your Business? WhatFix, 2020: URL: <https://whatfix.com/blog/what-is-a-digital-ecosystem-and-how-can-it-help-your-business/> (дата обращения: 15.02.2023).

15. *Iansiti M., Levien R.* The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability. Boston: Harvard Business School Press, 2004. 272 p.

16. *Isenberg D.* What an Entrepreneurship Ecosystem Actually Is // Harvard Business Review. 2014. Vol. 5. P. 1—7.

17. *Jacobides M.G., Cennamo C., Gawer A.* Towards a theory of ecosystems // Strategic management journal. 2018. No. 8. P. 2255—2276.

18. *Moore J.* Predators and Prey: a New Ecology of Competition // Harvard Business Review. 1993. Vol. 3. No. 71. P. 75—86.

19. *Senyo P.K., Liu K. and Effah J.* Digital business ecosystem: literature review and a framework for future research // International Journal of Information Management. 2019. No. 47. P. 29.

20. *Tansley A.G.* The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms // Ecology. 1935. Vol. 16. No. 3. P. 284—307.

References

1. *Vasilenko E.V.* Biznes-ekosistema: opredeleniya i podhody // Strategii razvitiya social'nyh obshchnostej, institutov i territorij: materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii (g. Ekaterinburg, 27—28 aprelya 2020 g.). Ekaterinburg, 2020. S. 166—171.
2. *Kalenov O.E.* Razvitie koncepcii ekosistem v ekonomike // Vestnik REU im. G.V. Plekhanova. 2021. T. 18. № 1 (115). S. 37—46.
3. *Kopejkina L.* Ekosistema dlya innovacionnogo biznesa // The Angel Investor. 2008. № 1 (02). S. 10—13.
4. *Kordina I.V., Hlebovich D.I.* Marketplejs kak biznes-model' elektronogo posrednichestva // Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. T. 31. № 4. S. 467—477.
5. *Makejkina S.M., Rodina E.E., Artemov A.V., Gorchakova E.R.* Razvitie biznes-ekosistem otechestvennyh kompanij v cifrovoj srede v kontekste obespecheniya sinergeticheskogo efekta // Vestnik Moskovskogo finansovo-yuridicheskogo universiteta. 2021. № 4. S. 141—152.
6. *Odum YU.* Osnovy ekologii / Per. s 3-go angl. izd.; pod red. N.P. Naumova. M.: Mir, 1975.
7. *Popov E.V., Simonova V.L., Chelak I.P.* Tipologiya modelej regional'nyh innovacionnyh ekosistem // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. 2020. T. 18. № 7 (478). S. 1336—1356.
8. Rol' ekosistem i marketplejsov v razvitii malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossii. Dokument issledovaniya // Delovye resheniya i tekhnologii, 2021: URL: <https://delret.ru/research/rol-ekosistem-marketplejsov> (data obrashcheniya: 01.12.2022).
9. *Tret'yakov O.V.* Analiz faktorov uspekha sozdaniya, funkcionirovaniya i razvitiya cifrovyyh ekosistem v biznese // Moskovskij ekonomicheskij zhurnal. 2022. № 2. S. 643—652.
10. *Trofimov O.V., Zaharov V.YA., Frolov V.G.* Ekosistemy kak sposob organizacii vzaimodejstviya predpriyatij proizvodstvennoj sfery i sfery uslug v usloviyah cifrovizacii // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Ser. Social'nye nauki. 2019. № 4 (56). S. 43—55.
11. Ekosistemy: podhody k regulirovaniyu. Doklad dlya obshchestvennyh konsul'tacij. M.: Bank Rossii, 2021.